

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
DISCIPLINA DE GERÊNCIA EM ENFERMAGEM II

FLÁVIA RENATA MEDEIROS RIBEIRO
JULIANA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA

FORMULÁRIO DE AUDITORIA DO PRONTUÁRIO (ELETRÔNICO) DO PACIENTE

Docentes: Erica Brandao de Moraes e Geilsa Soraia Cavalcanti Valente

Tutora: Yasmin Saba de Almeida

Preceptor: Thiago Ferreira de Freitas

Monitora: Stefany Marinho de Oliveira

NITERÓI

2022

Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

1 GUIA PARA PREENCHIMENTO

O formulário de auditoria foi construído com intuito de formulário de auditoria foi construído com o intuito de avaliar o preenchimento da equipe de enfermagem, no prontuário dos pacientes admitidos no Hospital Universitário Antônio Pedro. Foram realizadas duas análises desse prontuário: Uma no prontuário eletrônico presente no sistema AGHUX e outra impressa e anexada ao prontuário físico de cada paciente.

O preenchimento do documento deve ser orientado pelos tópicos presentes na primeira coluna.

As colunas de ‘SIM’ ou ‘NÃO’ são correlatas aos dados presentes, ou não, no sistema AGHUX ou no prontuário impresso. Portanto, quando relacionadas ao sistema AGHUX, deve-se verificar se os dados da primeira foram, ou não, preenchidos no sistema. Quando relacionadas ao impresso, deve-se avaliar se os dados da primeira coluna estão presentes no prontuário físico, independentemente se este foi impresso pelo sistema ou redigido de forma manual. Ademais, as intercorrências verificadas no decorrer do plantão devem ser notificadas na coluna de observações. Para tal, consultar o “livro de ocorrências” do setor.

A coluna ‘N/A’ deve ser preenchida nos casos onde a verificação não pode ser aplicada ao paciente, como, por exemplo, o usuário não se encontrar em acompanhamento de diurese ou de HGT. Já a coluna do incompleto (‘INCOMPL.’) deverá ser preenchida mediante análise minuciosa sobre os dados coletados, em casos onde pode ser observado que o registro não foi lançado na íntegra pelo serviço, permitindo, portanto, sua marcação e orientação acerca do que faltou no campo de “OBSERVAÇÃO”.

Atenção: Para o correto preenchimento das colunas, deve levar em consideração o serviço analisado. Desta forma, recomenda-se o uso de cores diferentes para cada serviço (Ex.: SD: azul; SN: vermelho).

Exemplo de preenchimento 1:

IMPRESSO	SIM	NÃO	N/A	INCOMPL.	OBSERVAÇÃO
REGISTRO DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM ANEXADA AO PRONTUÁRIO	SN	SD			ANEXADO, PORÉM FEITO DE FORMA MANUAL. NÃO ANEXADO, PORÉM CONSTA NO SISTEMA AGHUX.

Exemplo de preenchimento 2:

SISTEMA AGHUX	SIM	NÃO	N/A	INCOMPL.	OBSERVAÇÃO
REGISTRO DOS SINAIS VITAIS				SN SD	NÃO CONSTA A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NÃO CONSTA A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO

Exemplo de preenchimento 3:

SISTEMA AGHUX	SIM	NÃO	N/A	INCOMPL.	OBSERVAÇÃO
REGISTRO DE HGT			SN SD		SEM INDICAÇÃO SEM INDICAÇÃO

Formulário de Auditoria do Prontuário (Eletrônico) do Paciente

DATA DA AUDIÇÃO:

PLANTÃO:

DATA DA ADMISSÃO DO PACIENTE:

NÚMERO DO PRONTUÁRIO:

REALIZADO POR (CARIMBO):

Parte 1 de 2

FORMULÁRIO DE AUDITORIA					
SISTEMA AGHUX	SIM	NÃO	N/A	INCOMPL.	OBSERVAÇÃO
ADMISSÃO DE ENFERMAGEM					
EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM					
REGISTRO DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM					
REGISTRO DE SINAIS VITAIS					
REGISTRO DE HGT					
REGISTRO DE DIURESE					
PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM					

FORMULÁRIO DE AUDITORIA					
IMPRESSO	SIM	NÃO	N/A	INCOMPL.	OBSERVAÇÃO
ADMISSÃO ANEXADA AO PRONTUÁRIO					
EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM ANEXADA AO PRONTUÁRIO					
REGISTRO DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM ANEXADA AO PRONTUÁRIO					
REGISTRO DE SINAIS VITAIS ANEXADA AO PRONTUÁRIO					
REGISTRO DE HGT ANEXADA AO PRONTUÁRIO					
REGISTRO DE DIURESE ANEXADO AO PRONTUÁRIO					
REGISTRO DO TÉCNICO COM ASSINATURA E CARIMBO ANEXADO AO PRONTUÁRIO					
PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM ANEXADA A PRESCRIÇÃO MÉDICA					

Legenda:

SD: Serviço diurno

SN: Serviço noturno

N/A: Não se aplica

INCOMPL.: Incompleto

Referências:

Brasil. Governo Federal. Ministério da Saúde. Secretária de Atenção Primária a Saúde (SAPS). **O que é prontuário eletrônico.** 2022. Disponível em: <<https://aps.saude.gov.br/ape/informatizaaps/oqueprotunario>>. Acesso em 20 jul 2022.

LIMA, Verineida Sousa Lima. VALE, Tainá Macedo do Vale. PISA, Ivan Torres Pisa. **Prontuário eletrônico do cidadão: desafios e superações no processo de informatização.** Revista de Saúde Digital e Tecnologias Educacionais , Fortaleza, CE, v. 3, número especial, p. 100-113. 2018.

MOURÃO, Alice Diniz. NEVES, Jorge Tadeu de Ramos. **Impactos da Implantação do Prontuário Eletrônico do Paciente sobre o Trabalho dos Profissionais de Saúde da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.** Revista Reuna. Belo Horizonte, MG, Vol. 11, nº.3, 2006.

PRADO, Marta Lenise do. VELHO, Manuela Beatriz. ESPÍNDOLA, Daniela Simoni. SOBRINHO, Sandra Hilda. BACKES, Vânia Marli Schubert. **Arco de Charles Maguerez: refletindo estratégias de metodologia ativa na formação de profissionais de saúde.** Escola Anna Nery Revista de Enfermagem. Rio de Janeiro, 2012, vol.16, p.172-177.

VILLARDI, Marina Lemos. CYRINO, Eliana Goldfarb. BERBEL, Neusi Aparecida Navas. **A metodologia da problematização no ensino em saúde, suas etapas e possibilidades.** São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015, pp. 45-52.